

ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИ МАСАЛАСИГА ХОРИЖИЙ ВА МИЛЛИЙ ЁНДОШУВ

Кулдашев Нуриддин Абдуганиевич

ИИВ Академияси Фуқаровий-ҳуқуқий фанлар кафедраси бошлиғи, юридик фанлар доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184773>

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) ва бир қатор кўп миллатли давлатлар томонидан турли сиёсий йўллар билан қўллаб-қувватлашга ҳаракат қилинаётган гендер тенглиги масаласи кейинги вақтларда халқаро ҳамжамият томонидан тез-тез муҳокама қилинмоқда. “Гендер” тушунчаси халқаро сиёсий аренада XX асрнинг охирларида пайдо бўлди. Аниқроғи, 1995 йил 4-15 сентябрь кунлари Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Тўртинчи Бутунжаҳон Аёллар Конференциясида “Гендер тенгсизлиги” ижтимоий муаммо сифатида кўтарилди. Сайёрамизнинг 120 дан ортиқ мамлакатлари иштирокидаги мазкур конференцияда Пекин декларацияси ва Ҳаракатлар платформаси¹ қабул қилинди.

Пекин декларацияси ва Ҳаракатлар платформаси юридик хусусиятига кўра халқаро ҳужжат ҳисобланади ва унда давлатлар томонидан хотин-қизлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда тарғиб қилиш бўйича мажбуриятлар шакллантирилган. Пекин Ҳаракатлар платформаси гендер тенгликка эришишга ва хотин-қизларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини кенгайтиришга қаратилган сиёсатнинг олтин стандарти ҳисобланади. Унда дунё миқёсида гендер тенглиги соҳасида қатъий чоралар кўриш зарур бўлган 12 та² муҳим йўналишлар белгиланган. Мазкур халқаро ҳужжат бутун давлатларнинг эътиборини эркаклар ва хотин-қизлар ўртасида тенгликни таъминлаш зарур бўлган кўплаб соҳаларга қаратди.

Гендер тенглиги БМТ томонидан инсон ҳуқуқи сифатида тан олинган. Халқаро муносабатларда гендер паритети демократиянинг асосий тамойилларидан бири сифатида талқин этилмоқда. Халқаро миқёсда 2006 йилдан бошлаб “Гендер” стандартларининг бажарилиши бўйича давлатлар рейтингини аниқлаш тизими йўлга қўйилди. Ҳар йили Жаҳон иқтисодий форуми томонидан дунё ҳамжамиятига глобал гендер тафовутлари (Global Gender Gap) ҳисоботи тақдим этилади. Global Gender Gap Index³ – бу гендер тенглигини ўлчаш учун мўлжалланган кўрсаткич ҳисобланади. Мазкур индекс мезонлари асосида мамлакатларнинг ресурслари ва имкониятларини эркак ва аёл аҳолиси ўртасида қанчалик тўғри тақсимлаётганлари баҳоланади.

Global Gender Gap Index асосан 4 та умумий соҳада (иқтисодий, таълим, сиёсий ва саломатлик) мамлакатларнинг гендер кўрсаткичларини ўрганади. Яъни, эркаклар ва аёлларнинг:

Иқтисодий иштироки ва имконияти – иш ҳақи, иштирок даражаси ва юқори малакали ишга кириш бўйича натижалари;

Таълим даражаси – асосий ва олий таълимга кириш натижалари;

¹Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 4–15 сентября 1995 года, Пекин, Китай // URL: <https://www.un.org/ru/conferences/women/beijing1995>

²Пекинская декларация и Платформа действий // URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/273/03/PDF/N9627303.pdf?OpenElement>

³Global Gender Gap Index // URL: <https://www.drishitias.com/daily-updates/daily-news-analysis/global-gender-gap-index-2022#:~:text=Why%20in%20News%3F,140%20out%20of%20156%20countries.>

Сиёсий ваколатлари – давлатнинг қарор қабул қилиш тузилмаларида вакиллик натижалари;

Саломатлик ва яшаш даражаси – умр кўриш давомийлиги ва жинсий нисбат бўйича натижалари баҳоланади.

Халқаро маълумотларга кўра, 2022 йилда ҳеч бир давлат гендер паритетига тўлиқ эришмаган. Мазкур индекс бўйича дунёдаги 146 мамлакат орасида Исландия биринчи ўринни олган ва ўзларининг гендер тафовутларининг 90,8% фоизини ёпган давлат ҳисобланади. Мутахассисларнинг маълумотига кўра, ҳозирги тараққиёт билан тўлиқ паритетга эришиш учун 132 йил керак бўлади.⁴

Ўзбекистоннинг гендер паритети бўйича ҳолати

Ўзбекистон 1995 йилда Пекин шаҳрида бўлиб ўтган Тўртинчи Бутунжаҳон Аёллар Конференцияси ташкил этилганидан бошлаб ҳозирги кунгача аёллар ва эркеклар учун ҳуқуқ ва имкониятлари тенг бўлган жамият яратишга интилоқда. Ўткан давр мабойнида Ўзбекистон гендер тенглиги соҳасида изчил тараққиётга эришиб келмоқда. БМТ Бош котиби Жаноб Антониу Гутерреш Ўзбекистондаги гендер тенглиги борасидаги сай-ҳаракатлар тўғрисида шундай дейди: "Сўнгги йилларда Ўзбекистон ҳукумати инсон ҳуқуқларига тааллуқли жуда кўп сонли қонунлар, стратегия ва режаларни қабул қилиш ташаббуси билан чиқди. Ҳукумат 125та норматив-ҳуқуқий ҳужжатни қабул қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўйди, бундан ташқари, бир қатор бошқа муҳим қонунлар ва тартибга солувчи чора-тадбирлар ишлаб чиқилиб, муҳокама қилинди ва қабул қилинди. Хулоса қилиб айтганда, ушбу мақсадлар мазмунли, конструктив ва муҳим аҳамиятга эга"⁵.

Ўзбекистон Тўртинчи Бутунжаҳон Аёллар Конференциясидан олган мажбуриятига биноан, мамлакатда гендер тенгликни таъминлаш ва ҳаётнинг барча жабҳаларида аёлларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш бўйича доимий чораларни кўрмоқда. Ҳукумат гендер тенгликка эришиш мақсадларини Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясига бирлаштирди.

Гендер тенглик масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати 28.05.2021 йилдаги СҚ-297-IV-сон қарори билан "2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш стратегияси"ни қабул қилди.

Мамлакатда сўнгги 5 йилда аёлларнинг ҳуқуқларини қўллаб-қувватлашда фуқаролик жамияти институтларининг ролини кучайтиришга қаратилган ўндан ортиқ қонун ҳужжатлари қабул қилинди. Ўзбекистон БМТ томонидан 1979 йилда қабул қилинган "Аёлларга нисбатан камситишларнинг барча шакллариغا барҳам бериш тўғрисидаги конвенция"нинг 40 йиллиги муносабати билан иккита янги яъни, "Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"⁶ ва

⁴Global Gender Gap Index 2022 // URL: <https://www.drishitias.com/daily-updates/daily-news-analysis/global-gender-gap-index-2022#:~:text=Why%20in%20News%3F,140%20out%20of%20156%20countries>

⁵<https://pravacheloveka.uz/uz/news/genderga-oid-qonunchilikni-tayyorlash-va-pekin-deklaratsiyasini-amalga-oshirishda-parlament-azolarining-rol-i-qanday-bolishi-kerak>

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 02.09.2019 йилдаги "Хотин-қизлар ва эркеклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-562-сон Қонуни // URL: <https://lex.uz/docs/4494849>

"Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги"⁷ қонунларни қабул қилди. Шунингдек, Барқарор ривожланишнинг глобал мақсадлари асосида, минтақада 2030 йилгача бўлган даврда миллий мақсадлар ва вазифалар тасдиқланди, унда 5-мақсад «гендер тенгликни таъминлаш ва барча аёллар ва қизларнинг ҳуқуқ ва имкониятларини таъминлаш» кўзда тутилган.

Гендер тенглигини жинс тенглиги маъносида эмас, балки ҳуқуқлардан фойдаланишда эркак ва аёлга тенг имкониятларни таъминлаш маъносида тушуниш керак. Инсонлар жинси ва бошқа ижтимоий кўрсаткичларидан қатъи назар қонунларда берилган ҳуқуқлардан бир хилда фойдалана олиш имконига эга бўлса, гендер тенглиги таъминланган бўлади. Агарда қайси бир жинс вакили аёл ёки эркак бўлгани учун бу ҳуқуқлардан фойдалана олмаса, мана шу жойда гендер тенглиги бузилган ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек: "... мени онгимизда чуқур илдиз отган бир ақида кўп ўйлантиради. Биз доимо аёл - бу она, оиламиз бекаси, деб уларни улуғлаймиз. Бу тўғри, албатта. Аммо ҳозирги кунда ҳар бир хотин-қиз демократик жараёнларнинг кузатувчиси эмас, балки фаол ва ташаббускор иштирокчиси бўлмоғи шарт"⁸.

Гендер тенглиги халқимиз учун янгилик бўлиши мумкин, лекин бу "ибора" сифатида холос. Чунки, бугун барча давлатларнинг "Гендер тенглиги" шиори остида интилаётган мақсадлари, бундан 1400 йил олдин муқаддас Ислом дини қоидалари билан жамиятда жорий қилиб бўлинган эди. Эътироф этиш керакки, Ислом дини биринчилардан бўлиб, аёл киши ҳам тўлақонли жамият аъзоси сифатида инсон эканини эълон қилган ва қарор топтирган.

Тарихга назар солсак, Ғарб олами "Аёл эркакни йўлдан уриш учун яратилинган шайтондир, унга кўзи тушган одам ҳам гуноҳкор бўлади, аёл ҳавони булғамаслиги учун тўсиқ тутиб туриш керак" деган қарорлар қабул қилган ёки шарқий ўлка Ҳиндистонда "ўлган эркакнинг насибаси ўзи билан кетиши учун тирик хотини ҳам унга қўшиб ёндирилган"⁹ бир даврда, мусулмон диёрларда аёлни хўрламаслик, қизларни тарбиялаганларнинг жаннатга тушиши, жаннат оналар оёғи остида каби диний ва миллий қадриятлар ҳукм сурганлигини унутиш мумкинми?

Кейинги масала шундаки, Гендер тенглигини миллий қонунчилигимизда қандай шаклда ифодалаш зарурлиги ҳақидадир. Бу масала ҳам жуда муҳим ҳисобланади. Фикримизча, ғарб мамлакатлари томонидан ўрнатилган гендер тенглиги стандартларини миллий қонунчилигимизга бевосита кўчириш миллий ва диний қадриятларимизни паймол қилади. Чунки муқаддас қадриятларимиз жамиятда эркак ва аёлни тенглаштиришга эмас, аёлни улуғлашга ва унинг манфаатлари устуворлигини таъминлашга асосланади. Зотан, аёл зоти табиатан нозик хилқа, уни эркак билан тенглаштиришнинг ҳеч ҳам имкони йўқ. Қонун аёлни аёл бўлганлиги учун унинг табиати ва имкониятидан келиб чиқиб унга ҳуқуқларда афзалликлар беришга мажбур.

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 02.09.2019 йилдаги "Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида"ги ЎРҚ-561-сон Қонуни // URL: https://lex.uz/docs/4494709?ONDATE_2=21.04.2021&action=compare

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис Сенатининг йигирманчи ялпи мажлисидаги нутқи (2019 йил 21 июнь). "Халқ сўзи", 2019 йил 22 июнь.

⁹ Исломда аёлларнинг ҳуқуқлари // <https://religions.uz/news/detail?id=1067> (мурожаат вақти: 06.09.2022 й.)

Дейлик, ҳарбий хизматга, зарарли ва оғир ишларга аёлларни ҳам худди эркаклар каби жалб этиш миллий адолат мезонига қанчалик уйғун деб биласиз? Албатта, уйғун эмас. Буни мутахассисларимиз қуйидагича баён қилади: “Эркак ўз ишини қилиши лозим, аёл ўз ишини. Агар тенг ҳуқуқлилик олдинга сурилаверса, четдан душманлар кириб келган пайт аёллар ҳам эркаклар қатори қўлига қурол олиб майдонга чиқишлари талаб этилади”¹⁰.

Демак “Гендер тенглиги” масаласига ғарб жамияти нуқтаи назаридан қараш, баъзи қоидаларни кўр-кўрона халқаро стандарт деб қабул қилиш, миллий ва диний қадриятларимизга уларнинг қанчалик мос келишини текширмай туриб ҳаётимизга жорий қилишга ва миллий қонунчилигимизга сингдиришга уруниш мутлақо тўғри келмайди. Статистик маълумотларга кўра, дунёда “жинслар тенглигини таъминлаш шиори” остида инсоният учун жирканч қоидаларни (мисол, бир жинсли никоҳни) расман тан олган давлатлар сони 30 тадан ошиб, ушбу мамлакатларда истиқомат қилувчи аҳоли сони эса 1 млрд.дан ошиб кетди.¹¹ Энг ачинарлиси ва масаланинг оғриқли томони шундаки, ушбу мамлакатларда бир жинсли никоҳга халқ вакиллари (парламент) ёки бевосита референдум орқали овоз бериш йўли билан рухсат этилган. Бу нимани англатишини тахмин қилиш қийин эмас.

Глобал оммавий маданият таҳдидлари жараёнида мамлакатимизда гендер тенглигини таъминлаш масаласида, айниқса миллий қонун ижодкорларининг ўта хушёр бўлишлари талаб этилади. Чунки, бугунги кунда, жумладан ғарб мамлакатларида “Гендер тенглиги” шиори остида ўзларининг жирканч мақсадаларини амалга оширишга ҳаракат қилаётган гуруҳлар ҳам йўқ эмас. Шу ўринда савол туғилади. Мамлакатимиз миллий қонунчилиги айрим гуруҳлар томонидан “Гендер тенглик”ни рўкач қилиб оммавий маданиятни халқимиз орасида тарғиб қилишга уринишларни олдини олиш ва чеклашга қай даражада тайёр? Бу савол ҳам долзарб, ҳам ҳаётий масаладир. Биргина мисол, асосий қонунимиз Конституциянинг 63-моддаси 2-қисмида **“Никоҳ томонларнинг ихтиёрий розилиги ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади”** деб белгиланган норма мавжуд. Яъни, мазкур конституциявий нормани ўзинингғаразли мақсадларини амалга ошириш учун фойдаланувчи гуруҳлар ҳам йўқ эмас. Жумладан, ижтимоий тармоқларда гўёки конституциянинг **“томонларнинг ихтиёрий розилиги”** деган нормаси “фақат аёл ва эркакнинг никоҳ тузишини назарда тутмаган”, деб талқин қилаётганларни ҳам учратиш мумкин. Бу муаммонинг самарали ечими сифатида Россия Федерациясининг қонунчилик тажрибасини мисол қилиш мумкин. Хусусан, 2020 йил 4 июлдаги “Россия Федерациясининг Конституциясига ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги қонуни билан РФ Конституциясининг 72-моддасига тузатиш киритилиб, никоҳ икки қарама-қарши жинсдаги “аёл ва эркакнинг иттифоқи” (защита института брака как союза мужчины и женщины) деган аниқ норма белгилаб қўйилди.¹² Натижада Россия Федерацияси никоҳ – фақат аёл ва эркакнинг иттифоқи асосида қурилиши мумкинлигини конституциявий даражада мустаҳкамлаб, бу масалада

¹⁰ Одинахон Муҳаммад Содик. Исломда гендер тенглик // URL: <https://qalampir.uz/news/islomda-gender-tenglik-37965>

¹¹ Равенство полов // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Равенство_полов (мурожаат вақти: 06.09.2022 й.)

¹² Пункт дополнительно включен с 4 июля 2020 года Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года N 1-ФКЗ // URL: <https://docs.cntd.ru/document/9004937?marker=A7G0NB>

вужудга келиши мумкин бўлган муаммоларни ҳал қилди.

Гендер тенглиги билан боғлиқ кейинги масала шундаки, фуқароларимизга, айниқса ёшларимизга бу масаланинг мазмун ва моҳиятини тўғри тушунтиришни тарғиб қилишдир. Чунки, ижтимоий ҳаётимизда ёш оилаларнинг, мен “епропача” тарбия кўрганман деган важ билан оилада ўзининг гендер тенглигини асоссиз талаб қилиш ҳолатлари оқибатида оилавий ажримларнинг ошиб кетиши кузатилаётганлигини ҳам айтиш керак. Шунингдек, меҳнат ва бошқа ижтимоий жамоаларда ҳам “Гендер тенглик” мавзуси кўтарилганда кўп ҳолларда “феминизм” (аёллар ҳуқуқлари) масаласи талқин қилинмоқда. Бундай ёндашувлар ҳам нотўғри, албатта. Гендер мувозанатини бир томонламатаъминлаб бўлмайди. Мутахасисларнинг таъкидлашича “Ҳаёт, оила мувозанатининг бузилмаслиги учун аёл ҳам ўзига белгилаб қўйилган вазифаларни бажариши гендер тенглигини таъминлайди, негаки аёл ҳам эркак ҳам гендер тенглигига бирдек масъулдир”¹³. Асосий мақсад аёлни эркак билан тенглаштириш эмас. Балки эркак ва аёлнинг биологик имконияти ва бошқа жиҳатларини эътиборга олган ҳолда ҳуқуқ ва мажбуриятларни амалга оширишда уларга адолатли муҳитни яратиш бўлиши керак. Зеро, миллий қонунчилигимизда ҳам хотин-қизлар ва эркакларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларида мутлоқ тенгликни таъминлаш мумкин эмаслиги, истиснолар белгиланиши назарда тутилган. Масалан, қонунда “бола туғиш ва она сути билан озиқлантириш вазифалари билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишда фарқларни белгилаш” жинс бўйича камситиш ҳисобланмаслиги белгиланган.¹⁴

Шу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 15-моддасига 2019 йил 28 августдаги ЎРҚ-558-сонли Қонун билан киритилган ўзгартиш масаласига алоҳида тўхталмоқчиман. Яъни, никоҳ ёши эркаклар ва аёллар учун 18 ёш этиб белгиланди (унгача аёллар учун 17 ёш эди). Мазкур ўзгартиришни амалга оширишда маҳаллий иқлим, инсоннинг (эркак ва аёлнинг) биологик ва репродуктив ривожланиши каби хусусиятлар эътиборга олинганмикан? Чунки, бу ўзгартириш никоҳ ёшини юридик жиҳатдангина тенглаштиришни амалга оширганга ўхшайди назаримизда (албатта бу бизнинг субъектив фикримиз).

Кейинги масала шундаки, “Гендер тенглиги”га шарқона ва миллий қадриятларимиз асосида ёндашишимиз зарурлигидир. Зеро, “Қуръони Каримда “Одам болаларини батаҳқиқ қилдик, мукаррам қилдик, ҳурматли қилдик”, дейилган. Динимизда бирор жинс таҳқирланиб, бирор жинс вакили юқори саналмаган”¹⁵. Фикримизча, “Гендер тенглиги”га шарқона ёндашув шундай бўлиши керакки, бунда аёлнинг нозик хилқа эканлигини ҳисобга олиб, ҳуқуқий майдонда аёлни ҳуқуқ ва мажбуриятларда эркак билан тенглаштириш эмас, балки адолат мезонини ўрнатиш асосий мақсадга айланиши керак. Эркакларнинг ҳам, аёлларнинг ҳам ўзига хосликларини инобатга олган ҳолда ҳуқуқлардан фойдалана олиш имконияти яратилиши керак. Масалан, фарзанд дунёга келгач бериладиган таътил борасида Меҳнат кодексининг 234-

¹³ Равшанова Ҳ.К. Исломда гендер тенглиги // URL: <https://nargis.uz/?p=3294>

¹⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 сентябрдаги “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги ЎРҚ-562-сон Қонуни (5-модда) // URL: <https://lex.uz/docs/4494849>

¹⁵ Одинахон Муҳаммад Содик. Исломда гендер тенглик // URL: <https://qalampir.uz/news/islomda-gender-tenglik-37965>

моддасида шундай дейилган: Болани парваришlash учун бериладиган таътиллardan боланинг отаси, бувиси, буваси ёки болани амалда парваришлайётган бошқа қариндошлари ҳам тўлиқ ёки уни қисмларга бўлиб фойдаланишлари мумкин. Яъни, қонун болани парваришlash учун бериладиган таътиллardan фойдаланиш имкониятини ҳам аёлга ҳам эркакка тақдим этади.

Дарҳақиқат мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий соҳаларида аёлларнинг ролини оширишга қаратилган ислохотлар жадаллик билан амалга ошириб борилмоқда. Кейинги вақтларда давлат бошқарув органларига аёл раҳбарларни тайинлаш, олий таълим муассасаларига аёл кишини ректор қилиш, аёл вазирлар ва вазир ўринбосарлари, аёл элчилар бўлиши каби ташаббуслар илгари сурилмоқда. Албатта бундай ташаббуслар таҳсинга сазавор ва биз буларни қўллаб-қувватлаймиз. Аммо масаланинг бошқа томонини ҳам эътиборга олиш зарур. Бошқарув ва ижтимоий-сиёсий соҳаларда шундайин ҳам кам сонли бўлган хотин-қизларнинг профессионал билим ва тажрибаларини ҳисобга олмай, уларни малакасини оширмай лавозимга тайинлаш каби салбий ҳолатлар юз беришини олдини олиш, яъни, халқ тилида айтганда “қош қўямиз деб, кўз чиқармаслик” керак. Бу ишда шошма-шошарлик бўлмаслиги керак. Аввало, зиёли ва олима хотин-қизларимизнинг ҳар бир соҳа бўйича кадрлар захирасини шакллантириш ва тизимли тартибда тайёрлаб бориш институтини ташкил қилиш лозим. Албатта, бу каби масалаларни адолатли ҳал қилмай туриб мақсадга эришиб бўлмайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса сифатида қуйидагиларни тақлиф этмоқчимиз:
биринчидан, мақсад гендер тенгликни таъминлаш экан, “Гендер тенглик” фақат ҳуқуқий майдонда ечим топадиган масала эмаслигини, бунинг иқтисодий ва ижтимоий томонларини ҳам эътиборга олиш керак;

иккинчидан, “Гендер тенглиги”га оид халқаро стандартларни миллий қонунчилигимизга жорий этишда миллий ва диний қадриятларимиз устуворлиги таъминланиши керак;

учинчидан, миллий қонунчилигимиздаги “Гендер тенглиги” сўзлари “Гендер адолати” сўзлари билан ифодаланиши мақсадга мувофиқ. Бу эсамамлакатимизда ижтимоий соҳаларда эркак ва аёл иштирокини фақат сон жиҳатдан тенглигини таъминлаш мақсад қилинмаслигига хизмат қилади;

тўртинчидан, миллий қонунчилигимиз (Конституция, Оила кодекси)га “оила - қарама-қарши жинс вакиллари (аёл ва эркак)нинг ўзаро иттифоқи” эканлигини назарда тутувчи аниқ норма киритилиши мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилиб айтганда, гендер тенглиги масаласида фуқароларимизнинг позицияси миллий қадриятларимизга уйғун бўлиши, халқаро стандартларни миллий қонунчилигимизга жорий этишда доно халқимиз айтганидек “Етти ўлчаб, бир кесадиган” сиёсат олиб борилиши керак.